

Quellenverwaltung mit Zotero

Inhalt

Aufnahme von Literatur- und Quellenangaben	1
1. Quellen über den Browser mit Zotero Connector einfügen	1
2. Quellen per Drag&Drop hinzufügen	3
3. Quellen per Identifier hinzufügen.....	3
4. Quellen manuell hinzufügen	3
5. Importierte Daten prüfen	3
6. Quellen strukturieren	3
Zitieren in Word & Co.	4
7. [Word] Zitierstil für Quellenangaben auswählen	4
8. [Word] Quellennachweise im Text einfügen	5
9. [Word] Literaturverzeichnis einfügen	5
Zitate und Anmerkungen in PDFs markieren	6
10. Zitate und Anmerkungen in PDFs in Zotero markieren.....	6
11. Zitate inkl. Quellennachweis in Word & Co. einfügen.....	7

1. Aufnahme von Literatur- und Quellenangaben

Öffnen Sie im ersten Schritt immer das Programm Zotero Desktop.

Über die Funktion „Bibliothek exportieren“ im Menü „Datei“ können Sie Ihre gesammelten Daten z. B. im RIS-Format exportieren. Nutzen Sie die Funktion, um Ihre Daten regelmäßig als Back-up zu sichern, um Datenverlust zu vermeiden.

2. Quellen über den Browser mit Zotero Connector einfügen

- Überprüfen Sie, ob in Ihrem Browser (unter Erweiterungen oder Add-Ins) der Zotero Connector installiert ist.¹

¹ Das Tool Zotero Connector ist für Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari und Edge verfügbar. Siehe <https://www.zotero.org/download/>

- Wenn Sie im Browser eine Website mit Informationen zu einer Quelle aufrufen, erkennt Zotero dies automatisch. Das Zotero-Zeichen **Z** wandelt sich dann automatisch in das passende Symbol, das die Art der Quelle wiedergibt, z. B. Buch . Klicken Sie einfach auf das Symbol im Browser.

Alternativ klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Zotero Symbol und wählen Speichern nach Zotero.

- Wählen Sie anschließend die passende Sammlung ihres Zotero-Projektes aus, in der die Information gespeichert werden soll. Die Daten werden automatisch an Zotero übertragen.

- Möchten Sie Websites inkl. Notiz/Zitat aufnehmen, markieren Sie den entsprechenden Text auf der Website und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf. Dann steht Ihnen folgende Funktion zur Verfügung

... über die Fernleihe bestellen. Sie
... das Gateway Bayern zur

3. Quellen per Drag&Drop hinzufügen

- Dateien (z .B. E-Books oder Aufsätze), die Sie bereits als PDF auf Ihrem PC gespeichert haben, können Sie per Drag&Drop in das Programm Zotero Desktop hinzufügen. Ziehen Sie die PDF-Datei einfach in Ihre Literaturliste. Prüfen Sie die Vollständigkeit und Korrektheit der importierten Angaben. Die Vollständigkeit und Korrektheit der Daten hängt dabei v. a. von den im PDF hinterlegten Meta-Daten ab.

4. Quellen per Identifier hinzufügen

- Klicken Sie auf den Button „Eintrag per Identifier“ hinzufügen und geben Sie z. B. eine ISBN oder DOI ein in die Maske ein. Die Quelle wird inkl. der Daten automatisch ergänzt.

5. Quellen manuell hinzufügen

- Klicken Sie auf „Neuer Eintrag“
- Wählen Sie den Dokumententyp aus, den Sie erfassen wollen (z. B. Buch, Buchteil = Kapitel in einem Sammelwerk) und füllen Sie die erforderlichen Angaben händisch aus.

6. Importierte Daten prüfen

Überprüfen Sie abschließend immer, dass die übertragenen Daten vollständig und korrekt sind.

- a) Achten Sie darauf, dass der Dokumententyp (Eintragsart) richtig gewählt wurde.
- b) Vergleichen Sie die Vorgaben Ihrer Betreuerin oder den *Leitfaden Zitieren* für die erforderlichen Mindestangaben.² Prüfen Sie die Vollständigkeit und Korrektheit der importierten Angaben. Ergänzen bzw. korrigieren Sie ggf. die Angaben. Wenn Sie eine benötigte Angabe nicht machen können, ergänzen Sie einen Platzhalter wie „o. J.“ für „ohne Jahr“.

7. Quellen strukturieren

- Nutzen Sie in Zotero die Funktion „Sammlung“, um Ihre Literaturangaben z. B. nach den Aspekten oder Kapitel Ihrer Arbeit zu strukturieren. So finden Sie Titel leichter wieder.

² Leitfaden Zitieren im Moodle-Kurs Schreiben@TH-AB, siehe www.th-ab.de/bib-moodle

- Für eine bessere Strukturierung Ihrer Einträge können Sie zudem zu jedem Eintrag Tags zuordnen. Diese vergebenen Tags finden Sie in der Übersicht wieder und können darüber alle Titel mit dem jeweiligen Tag auflisten.

- Gelöschte Einträge finden Sie im „Papierkorb“ und können diese auch wiederherstellen.

Zitieren in Word & Co.³

8. [Word] Zitierstil für Quellenangaben auswählen

- In Word finden Sie den Tab Zotero.

- Wählen Sie unter der Funktion „Document Preferences“ einen Zitierstyle aus. Damit legen Sie fest, wie die Quellenangaben zum Zitat eingefügt werden sollen und wie das Literaturverzeichnis formatiert sein soll. Bei der ersten Nutzung von Zotero in einem Word-Dokument werden Sie automatisch aufgefordert, den Zitierstil zu wählen. Der Stil ist später noch wechselbar, es empfiehlt sich allerdings den Zitierstil frühzeitig zu wählen, um zu überprüfen, ob eingefügte Nachweise den Anforderungen entsprechen.
- Standardmäßig sind in Zotero englische Zitierstyles voreingestellt. Deutsche Stile können jedoch in wenigen Schritten hinzugefügt werden. Beachten Sie dazu das Handout *Zitierstile in Zotero ändern*.⁴
- Quellenangaben, wie auch das Literaturverzeichnis werden als Verknüpfung mit Zotero eingefügt. So können Sie Änderungen an einem Eintrag in Zotero vornehmen und diese werden in alle Quellenangaben in Ihrem Word-Dokument ausgespielt. Gleichzeitig können Sie keine Änderungen in den Einträgen im Word-Dokument vornehmen, solange diese mit

³ Zotero ist auch für weitere Textverarbeitungsprogramme wie Libre Office, LaTeX u. Ä. verfügbar.

⁴ Handout „Zitierstile in Zotero ändern“ im Moodle-Kurs Literaturverwaltung@TH-AB, siehe www.th-ab.de/bib-moodle

Zotero verknüpft sind. Sie erkennen eine aktive Verknüpfung daran, dass der die Quellenangabe in Word grau hinterlegt ist. Die Verknüpfungen lassen sich über die Funktion „Unlink Citations“ entfernen. Beachten Sie aber, dass alle Verknüpfungen im ganzen Dokument entfernt werden.

9. [Word] Quellennachweise im Text einfügen

- Um eine Quellenangabe zum Zitat einzufügen, gehen Sie mit dem Cursor an die Stelle im Text, an der der Nachweis eingefügt werden soll. Klicken Sie dann auf Add/Edit Citation.

- Wählen Sie über die Suchfunktion den Titel aus, den Sie zitieren möchten. Fügen Sie dazu in das Zitierfeld (rote Maske) den Namen des Autors oder den Anfang des Titels ein. Sie erhalten eine Übersicht aller möglichen Titel. Wählen Sie aus dieser den Titel aus, den Sie zitieren möchten.

- Der Titel wird im Zitierfeld (rote Maske) hinzugefügt. Klicken Sie auf den Eintrag im Zitierfeld, um Seitenzahlen, ggf. das Präfix Vgl., etc. zu ergänzen.

10. [Word] Literaturverzeichnis einfügen

- Das Literaturverzeichnis fügen Sie über den Button Add/Edit Bibliography ein. Es wird automatisch ergänzt und geordnet.

Zitate und Anmerkungen in PDFs markieren

11. Zitate und Anmerkungen in PDFs in Zotero markieren

- Öffnen Sie das bereits Ihrer Sammlung hinzugefügte PDF über die Funktion „PDF Anzeigen“ mittels rechter Maustaste. Das PDF öffnet sich in einem neuen Reiter.

- Markieren Sie im PDF den entsprechenden Teil, den Sie zitieren oder markieren möchten und wählen Sie im Menü das Stift-Symbol . Nutzen Sie verschiedene Farben, um Markierungen bereits zu strukturieren – bspw. nach inhaltlichen Aspekten Ihrer Arbeit. Ergänzen Sie im Anschluss ggf. Kommentare zur Textstelle oder Tags zur besseren Strukturierung.

- Über die zweite Funktion „Notiz hinzufügen“ können Sie Notizen in der Art eines Post-its ergänzen.
- Über die Funktion „Bereich auswählen“ können Sie Screenshots speichern um bspw. Abbildungen u. ä. zu speichern.
- Über die Funktion „Sidebar umschalten“ können Sie sich die Übersicht aller bisher gespeicherten Textstellen, Notizen ansehen.

12. Zitate inkl. Quellennachweis in Word & Co. einfügen

- Um das Zitat in Word zu zitieren, wählen Sie den entsprechenden Eintrag in der Liste (Sidebar) aus und kopieren Sie den Eintrag über das Tastenkürzel **Strg** + **C**⁵ in Ihr Textdokument. Das Zitat wird inkl. Quellenangabe in Ihrem gewählten Zitierstil ergänzt. Passen Sie ggf. die Formatierung, d. h. Worttrennung, Schriftart und – gröÙe u. ä. an.

⁵ Alternativ Ctrl + C

